

Yuqori sinf o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirishning pedagogik yondashuvlari

Omonaliyeva Munavvar Mamanazar qizi

Denov tadbirkorlik va Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarini umummilliy qadriyatlarni rivojlantirishga jalb qilish, ularning qadriyatlarimizga nisbatan tafakkur va bunyodkor g'oyalarni tarkib toptirish jarayoni aks etgan.

Kalit so'zlar: Qadriyat, gumanizm, pedagogik yondashuv, umuminsoniy qadriyat, o'smir, milliy o'zlik.

Kirish. Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan kunimizda ta'lim sohasi ham ortda qolayotgani yo'q. Ta'lim sohasida ham o'ziga xos yangiliklar innovatsiyalar ro'y bermoqda. Zamonaviy jahon ta'lim tizimi misli ko'rilmagan darajadagi global o'zgarishlar va axborot oqimining jadalligi sharoitida shaxsni tarbiyalash kabi muhim vazifa qarshisida turibdi. Bu davrda ta'limning asosiy maqsadi – milliy o'zligini chuqur anglagan, o'zining tarixiy ildizlari bilan faxrlana oladigan, ayni paytda umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiladigan va ularga amal qiladigan komil insonni tarbiyalashdan iboratdir. Bu ishlarni amalga oshirish borasida avvalo yoshlarimizni milliy qadriyatlarimizni tanigan holda umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim masala hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: “Biz bizdan oldin o'tgan otabobolarimizdan faxrlanamiz, ammo hozirgi kunda faqatgina faxrlanishning o'zi yetmaydi ularga munosib avlod bo'lishimiz kerak”. Yurtboshimizning “Kelajak yoshlarning qo'lida”, degan gaplari ham bekorga emas. Milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish zaruriyati bilan xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuv talabi o'rtasidagi muvozanatni topish bugungi ta'lim siyosatining eng murakkab nuqtasidir. Agar milliy qadriyatlarga haddan tashqari yopilish dunyodan uzilishga olib kelsa, umuminsoniy tamoyillarga e'tiborsizlik ma'naviy bo'shliqqa sabab bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki milliy qadriyat tushunchasi ham ahamiyatga molik jarayon. Ta'lim jarayonida ushbu qadriyatlarning uyg'unligi o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi. Yana shuni ta'kidlash joizli milliy qadriyat va umuminsoniy tushunchalarni faqatgina o'quvchilar orasidagina targ'ib qilish bilan cheklinish

bu maqsadga muvofiq emas, chunki har bir mamlakat fuqarosida faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish ularni loqaydlik botqog'idan chiqarish har birimizning vazifamizdir. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning mazmun-mohiyati har qanday tarbiya tizimining samaradorligi uning qadriyatlar tizimi qanchalik aniq va izchil ekanligiga bog'liq. Milliy qadriyatlar va umuminsoniy qadriyatlar o'rtasidagi munosabatni chuqur tushunish pedagogik yondashuvning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Ta'lim sohasida ham boshqa mamlakatlar ta'lim tizimi mamlakatimizga kiritilyapti ammo, to'laqonli tarzda emas faqatgina mentalitetimizga xos bo'lgan jihatlari kiritilyapti xolos. To'g'ri rivojlanish sari ketayapmiz ammo bu yo'lda o'zligimizni tashlab ketmayapmizmi shu narsaga ham e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. O'zbek milliy qadriyatlari: Mehr-oqibat, ota-onaga hurmat, mahalla madaniyati, mehmondo'stlik, sharm-hayo kabi an'anaviy me'yorlar, shuningdek, Islom dinining insonparvarlik asoslari va buyuk allomalarning ma'naviy merosi ilmiylik, adolat, fidoyilik kabi ustunlarga tayanadi. Endi savol tug'iladiki ushbu qadriyatlar va ma'naviy me'rosning saqlanib qolishi uchun bolalar ongu shurida ijobiy tasavvur uyg'otish uchun maktablar ta'lim maskanlari qanchalik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa o'smirlik davrida bo'lgan 9-11-sinf o'quvchilarining fikrlashlari bu borada muhim. Ularda ijobiy tasavvurni uyg'otish deb bekorga ta'kidlanmadi, chunki ming afsuslar bo'lsinki milliy urf-odatlarimizga eskilik sarqiti deb qarovchi yoshlar ham bor oramizda. Biz ming yillar davomida shakllangan, odamlarning hayoti ichki dunyosidagi mustahkam o'rin olgan, unga barcha amal qiladigan, insonlarning qon-qoniga singib ketgan an'analarni, ota-bobolarimiz bizga qoldirgan olijanob qadriyatlarni, g'ururimizni ko'taradigan, xalqimizni obro'siga obro' qo'shadigan insoniy odat va fazilatlarini saqlash, asrab-avaylash va eng katta boylik sifatida yangi kelajak avlodlarga etkazish zarur.

Bugun yurtimizda qadriyatlarimizni qadrlaydigan, ezgu an'analarga o'z hayotiy mo'ljalida muhim omil sifatida munosabatda bo'ladigan yoshlar ko'p. Lekin hayoti va istiqbolida milliy qadriyatlarning o'rnini biroz to'g'ri tushunmaydigan yoki o'zini undan xoli holda ko'rib milliy madaniyatimizga e'tiborsizroq bo'lgan yoshlarimiz borligini ham hozircha inkor etolmaymiz. Bugungi erkin va ozod hayotning ma'nosi va qadr-qimmatini yoshlarning ongi va qalbiga etkazishda birinchi navbatda ota-onalar, ustoz-murabbiylar mas'ul bo'lmog'i kerak. Zero, Bugun yoshlarimiz qanday qadriyatlar sari intilmoqda, qanday orzu-niyat va o'y-hayollar bilan yashamoqda, biz bunga loqayd va befarq

qaramasligimiz kerak. Ota-ona, ustoz-murabbiy, yetakchi-rahbar sifatida bu jarayonni chetdan turib kuzatishga haqqimiz yo'q. Bugungi kunda farzanlarimizning ma'naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhbiyida taralash masalasi biz uchun eng dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Yuqori sinf o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki globallashtirish jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda yosh avlodni milliy o'zligini anglagan, shu bilan birga insoniyat tomonidan e'tirof etilgan umumiy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan shaxs sifatida tarbiyalash zarur.

Mazkur jarayon o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda jamiyat hayotida faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori sinf o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlarga bog'liq. Jumladan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, madaniyatlararo pedagogika hamda innovatsion va interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning qadriyatlar tizimini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlar orqali o'quvchilar milliy madaniyat, an'ana va urf-odatlarining mazmun-mohiyatini chuqur anglash bilan birga, boshqa xalqlar madaniyatiga nisbatan hurmat, bag'rikenglik va hamkorlik ruhini ham rivojlantiradilar. Shuningdek, tarbiyaviy jarayonda loyiha ishlari, munozara, debat, rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish kabi faol metodlardan foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy mas'uliyat, tolerantlik va fuqarolik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Bunday metodlar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy hayot bilan bog'lash, turli ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda qadriyatlarga ongli munosabat bildirish ko'nikmalarini egallaydilar.

Xulosa qilib aytganda, yuqori sinf o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar hamda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatlardan kompleks tarzda foydalanish zarur. Natijada milliy an'analarga sodiq, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan, keng dunyoqarashga ega bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. N.M. Egamberdiyeva. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan, 2016.
4. R. Mavlonova., N. Vohidova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

